

Stefan Jelonnek

faktisch. fiktiv. fiktional.

Sprachkritische Bemerkungen zum Akt des Zustimmens

1. Der Akt des Zustimmens

Der illokutionäre Akt “ZUSTIMMEN” fällt in die Klasse der kommissiven Redehandlungen (vgl. Searle 1976: 11). Das sind solche, bei denen sich ein Proponent auf zukünftige Handlungen festlegt. Weitere Kommissiva sind etwa VERSPRECHEN, SCHWÖREN oder VERABREDEN. Das Zustimmung ist eine für die diskursive Praxis produktive Redehandlung (vgl. Gethmann 1979: 101). Durch das Zustimmung kann Einverständnis in der Sache eingeholt werden. Wer sagt “Ich stimme Dir darin zu, dass p” tut mindestens Zweierlei: Erstens gibt der Proponent seinem Opponenten zu verstehen, dass er keine (weiteren) Begründungs- oder Rechtfertigungsbemühungen von ihm einfordert. Zweitens verpflichtet sich der Proponent durch den mit den Worten “Ich stimme Dir darin zu, dass p” (wir verfügen natürlich über weitere verbale und non-verbale Zustimmungshandlungen) vollzogenen Akt des Zustimmens darauf, die Verteidigungspflichten des Opponenten theoretisch als seine eigenen zu übernehmen und diese praktisch im Zweifelsfall einzulösen.

2. faktische Zustimmung

Mit dem Begriff “faktisch” wird auf Zustimmungsakte verwiesen, die in einer unmittelbaren (Gespräch von Angesicht zu Angesicht) oder vermittelten (durch Fernkommunikation ermöglichende Medien wie Chats, Videokonferenzen oder Mails) Kommunikation vollzogen werden (vgl. Gethmann 2023: 174). Hybridformen dieser Dichotomie stellen gewiss einen weiteren Teil unserer kommunikativen Praxis dar. Ein etymologischer Seitenblick auf das Lexem “faktisch” führt zu dem lateinischen Verb “facere”, das mit “machen”, “tun” oder “ausführen” übersetzt werden kann. Ein “factum” ist wörtlich gesprochen also “das Getane” oder einfach “Handlung”. Die faktische Zustimmung lässt sich vor diesem Hintergrund als der pragmatisch ausgezeichnete Fall des Zustimmens identifizieren.

3. “fiktiv” versus “fiktional”

Die Lexeme “fiktiv” und “fiktional” sind im akademischen Kontext insbesondere den Literatur- und Kunstwissenschaften geläufig. In der Erzähltheorie wird etwa zwischen der “fiktiven”, der “fiktionalen” und der “faktualen Rede” unterschieden: Sie dienen der Kennzeichnung von Geltungsansprüchen auf einen “ontologischen” (Sein) oder “alethischen” (Wahrheit) Status. Weil es sich bei diskursiven Verfahren aber nicht um Erzählungen, d. h. das Wiedergeben von Geschichten handelt – selbst, obwohl wir gegenwärtig dazu neigen, sämtliche Redehandlungen als “Erzählung” zu diffamieren – hilft die Literaturwissenschaft zur Klärung von fiktiver und faktischer Zustimmung nicht weiter. Obwohl beide Adjektive auf das lateinische Verb “fingere” zurückgehen, das mit “gestalten”, “erfinden” oder “sich vorstellen” übersetzt werden kann, unterscheiden sich ihre Derivate. Während aber “fiktiv” darauf verweist, dass ein Sachverhalt nicht faktisch, sondern kontrafaktisch (vgl. Niesel, Jelonnek, Wilder 2025) vorliegt, verweist “fiktional” vielmehr darauf, dass ein Sachverhalt gänzlich einer erdichteten Welt entstammt. Die Fiktion (lat. *factio*) ist also eine Einbildung. Ein Beispiel für einen fiktiven Sachverhalt ist die Zustimmung eines nicht anwesenden Gesprächspartners. Ein Beispiel für einen fiktionalen Sachverhalt ist Antigones Widersetzung Kreons Bestattungsverbot ihres Bruders Polyneikes.

4. fiktive Zustimmung

Bei der fiktiven Zustimmung handelt es sich keineswegs um eine erdichtete Zustimmungshandlung innerhalb einer gleichermaßen erdichteten Welt. Es handelt sich dagegen um eine (prinzipiell einlösbare) Zustimmungsfähigkeit von Vorschlägen innerhalb eines Diskurses. Der Bedarf an einer prinzipiellen (vgl. Gethmann 2025) und damit vom empirischen Einzelphänomen des Zustimmens unabhängigen Zustimmungsfähigkeit ergibt sich daraus, dass die Bewältigungsbemühungen von Störungen unseres Zusammenlebens eine faktische Beteiligung “aller” Betroffenen nicht immer ermöglichen, weil sie zu komplex sind (vgl. Berk 1979). Hierzu zählt u. a. die Funktionsfähigkeit von Diskursen in Form direkt geführter Gespräche ab einer bestimmten Teilnehmeranzahl, oder die Berücksichtigung der Interessen von nicht diskursfähigen Bevölkerungsgruppen, wie etwa Senilen, Säuglingen oder zukünftigen Generationen – nicht zu vergessen sind aus einem Diskurs ausgeschlossene Personengruppen usw. Die Bedingung der Möglichkeit fiktiver Zustimmung beruht darauf, dass aufgrund konventionalisierter Reglements innerhalb unseres sprachlich strukturierten Zusammenlebens Zwecke, Handlungen und Handlungsfolgen situations- und

personeninvariant ausgewiesen werden können. Wenn etwa einem beliebigen Akteur unterstellt wird, an einer vernünftigen Auseinandersetzung interessiert zu sein, dann lässt sich zur Einführung einer Diskursregel, die besagt, dass nur Argumente zur Verteidigung oder Widerlegung von Standpunkten ein legitimes, d. h. geltungsfähiges Instrument darstellen (vgl. Kroppe et al. 2025), die fiktive Zustimmung dieses Akteurs einholen. Das Verfahren ist also transzendental gesichert sowie allgemein und damit echt ausdrucksstärker als eine situationsverhaftete Zustimmung.

Aufgrund fiktiver Zustimmungen ergeben sich für Akteure (kommunikative) Verpflichtungen, die über eine direkte oder jemals empirisch geführte Kommunikation hinaus verbindlich sind (vgl. Gethmann 2008). Dadurch kann zum Beispiel erklärt werden, dass das Grundgesetz für alle sich auf deutschem Territorium aufhaltenden Menschen verbindlich ist, insofern es den Staat ihnen gegenüber an sich bindet. Es wäre absurd hiergegen einzuwenden: “Dem GG habe ich ja aber gar nicht faktisch zugestimmt”. Das Argument lässt sich schärfen: Indem ich eine Redehandlung vollziehe, stimme ich den ihr durch die Reglements der Sprache anheimfallenden Regeln und Verbindlichkeiten zu. Es bedarf dabei keiner weiteren Zustimmungsakte. Wer eine Behauptung äußert, hat dadurch zugestimmt, sich einer Begründungspflicht schuldig zu machen usw. Aufgrund dieser Eigentümlichkeit erweist sich das Prinzipielle gegenüber dem Konkreten sogar als der “Diskursgerechtigkeit” dienlich, weil ihr die empirische Abhängigkeit der durch den Akt des Zustimmens in Kraft tretenden Verbindlichkeiten im Fall der faktischen Zustimmung nicht zuteil wird. Der auf den ersten Blick vermeintlich höhere Grad an Verlässlichkeit der faktischen Zustimmung gegenüber der fiktiven erscheint als rein empirisches Phänomen als ein ideologieanfälliges, weil der subjektiven Beliebigkeit ausgesetztes, Unterfangen. Sobald Geltungsansprüche aber nicht mehr bloß singular, d. h. auf einen bestimmten Personenkreis beschränkt erhoben, sondern zumindest partikulär in Anspruch genommen werden, bedarf es parallel dazu Anpassungen der diese Geltungsansprüche kontrollierenden Reglementierungsmechanismen. Der Schritt von der faktischen Zustimmung zur fiktiven Zustimmungsfähigkeit markiert genau so einen Fall. Folgen Akteure im Akt ihrer faktischen Zustimmung jedoch bereits (gerechtfertigten) Prinzipien – und argumentativ tun wir das schon immer –, ist ein Entweder-Oder zwischen “fiktiv” oder “faktisch” retorsiv nicht mehr haltbar.

Aus diesem Grund sollte die Frage nicht sein, ob die faktische oder die fiktive Zustimmung wiederum prinzipiell “geeigneter” ist, sondern welche Diskursdomäne (= Reichweite der Geltungsansprüche) welchen mit den Apprädikatoren faktisch//fiktiv

angezeigten Grad an Abstraktion erfordert. Die Eignung einer Sache ist stets eine Eignung für etwas.

5. Literatur

Berk, Ulrich (1979): *Konstruktive Argumentationstheorie*. Stuttgart-Bad Cannstatt: Frommann-Holzboog.

Gethmann, Carl Friedrich (2025): Zur Rehabilitierung des Prinzipiellen gegenüber der Herrschaft des Konkreten. In Anna Kahmen & Nicolas Koj (Hrsg.): *Fragen der Subjekttheorie in einem sprachpragmatischen Rahmen. Carl Friedrich Gethmann im Gespräch*, 263–291. Münster: Mentis.

Gethmann, Carl Friedrich (2023): *Konstruktive Ethik. Einführung und Grundlegung*. Berlin: Springer.

Gethmann, Carl Friedrich (2008): Warum sollen wir überhaupt etwas tun und nicht vielmehr nichts? Zum Problem einer lebensweltlichen Fundierung von Normativität. In Peter Janich (Hrsg.): *Naturalismus und Menschenbild*, 138–156. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Gethmann, Carl Friedrich (1979): *Protologik. Zur formalen Pragmatik von Begründungsdiskursen*. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Krope, Peter, Albers, Olaf, Jelonnek, Stefan, Kohrs, Arne & Wolze, Wilhelm (2025): *Erfahrung in der empirischen Sozialwissenschaft. Eine methodisch-konstruktive Begriffsbildung*. Münster: Waxmann.

Niesel, Dennis, Jelonnek, Stefan & Wilder, Nicolaus (2025): Gedankenexperimente als Methode pädagogischen Denkens – oder: Über die Notwendigkeit des Möglichen. *Pädagogische Rundschau* 79(3), 221–237.

Searle, John (1976): A Classification of Illocutionary Acts. *Language in Society* 5(1), 1–23.